

Implementación de huertos escolares como estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias científicas en el nivel educativo

Autora: Madelin Beatriz Miranda de Castillo

El fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias de la Naturaleza requiere la incorporación de estrategias pedagógicas innovadoras que permitan a los estudiantes construir conocimientos a partir de experiencias prácticas y contextualizadas. En este sentido, los huertos escolares se constituyen en una herramienta didáctica de gran valor, al integrar contenidos científicos con la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Diversos estudios han evidenciado que el aprendizaje basado en la experiencia favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión significativa de los contenidos (FAO, 2010; Ozer, 2007).

En el contexto del Distrito Educativo 08-08, se ha impulsado la implementación de huertos escolares como parte de las acciones desarrolladas desde el departamento de educación ambiental, con el objetivo de promover en los estudiantes el desarrollo de competencias científicas y una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Esta iniciativa ha impactado ocho centros educativos: Blanca Mascaró, Politécnico Mercedes Peña, Seminario San Pío X, Anexa Luis Napoleón Núñez Molina, Manuel de Jesús Jorge, Fidel Jorge Sánchez, Nelo Marte y el Politécnico Milagros Celeste Arias. En estos espacios, los huertos son gestionados por estudiantes organizados en comités ambientales escolares, quienes participan activamente en los procesos de siembra, mantenimiento y observación de los cultivos.

El desarrollo del proyecto se ha sustentado en un enfoque de investigación-acción, permitiendo la integración de la práctica pedagógica con la reflexión sobre los resultados obtenidos. A través del acompañamiento continuo desde la instancia distrital, se han realizado procesos de observación directa, seguimiento y orientación a los docentes y estudiantes involucrados. Esta metodología ha facilitado la identificación de cambios significativos en la dinámica de enseñanza y aprendizaje, evidenciando una mayor participación estudiantil y una actitud más activa frente al conocimiento científico.

Los resultados obtenidos muestran que la implementación de huertos escolares favorece el aprendizaje significativo, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar de manera directa los contenidos abordados en el aula. Asimismo, se ha evidenciado el desarrollo de habilidades científicas fundamentales como la observación, la formulación de

hipótesis, el análisis de resultados y la resolución de problemas. Estas competencias son esenciales para la formación integral del estudiante y su comprensión del entorno natural (Ozer, 2007).

De igual manera, la participación en los comités ambientales escolares ha contribuido al fortalecimiento de valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el compromiso con el medio ambiente. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos científicos, sino que también desarrollan una conciencia ecológica que les permite asumir un rol activo en la conservación de los recursos naturales. Este tipo de experiencias educativas responde a los principios de una educación para el desarrollo sostenible, promoviendo aprendizajes que trascienden el aula y se aplican en la vida cotidiana (FAO, 2010).

En conclusión, la implementación de huertos escolares en el Distrito Educativo 08-08 representa una estrategia pedagógica efectiva para el desarrollo de competencias científicas y la promoción de la educación ambiental. La articulación entre la gestión distrital, el acompañamiento pedagógico y la participación activa de los estudiantes ha permitido consolidar esta iniciativa como una práctica innovadora en el ámbito educativo. Se recomienda continuar fortaleciendo este tipo de proyectos, ampliando su alcance e integrándolos de manera sistemática al currículo, con el fin de contribuir a una educación más significativa, participativa y orientada al desarrollo sostenible.

Referencias Bibliográficas

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2010). *A new deal for school gardens*. FAO.

Ozer, E. J. (2007). The effects of school gardens on students and schools: Conceptualization and considerations for maximizing healthy development. *Health Education & Behavior*, 34(6), 846–863. <https://doi.org/10.1177/1090198106289002>